

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

VI. HANDEL

De invloed van prijsregeling en rantsoeneering op de rentabiliteit van den détailhandel

Muiswinkel, Dr. F. L. van — In dit artikel bespreekt schr. in de eerste plaats de richtlijnen, waaraan de detaillist zich bij het vaststellen van zijn verkoopprijzen dient te houden; deze richtlijnen wijken af al naar gelang het „oude” of „nieuwe” artikelen betreft. Daarna gaat schr. in het kort na den invloed van de vastgestelde richtlijnen op de bruto-winstmarge, om vervolgens de wijzigingen in de netto-winstmarge te bespreken als gevolg van de prijsregeling en de rantsoeneering. Aangezien de huidige prijsregeling geen rekening houdt met de bedrijfskosten van den individueelen detaillist, komt de netto-winstmarge op een zeer wankel basis te staan. In aansluiting hierop constateert schr. een stijging der bedrijfskosten en een algemeene daling van de netto-winstmarge. Vervolgens wijst schr. op den invloed van prijsregeling en rantsoeneering op de samenstelling van den omzet en de afnemende belangstelling voor kwaliteit bij de detaillist. Daarna bekijkt schr. de huidige rentabiliteit van den détailhandel, welke zich tengevolge van de daling der omzetten ongunstig ontwikkelt en gaat tenslotte na, welke maatregelen kunnen worden getroffen om dit tegen te gaan.

B b VI 4

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1941

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Wettelijke regeling van het particulier bankbedrijf in Frankrijk

Wynholds, Dr. H. W. J. — Schr. bespreekt de wetten van 13 en 14 Juni 1941, welke een reeks voorschriften geven voor het particulier bankbedrijf in Frankrijk. Krachtens deze wetten worden drie organen in het leven geroepen, te weten een organisatie-commissie, een vereeniging voor banken en een contrôle-commissie. De Vereeniging voor banken is een organisatie, die alle banken in den zin der bankwet zal omvatten. Zij is belast met de bestudeering van vraagstukken, die met de uitoefening van het bankberoep samenhangen. De organisatie-commissie is meer belast met de leiding der bankbedrijven. Zij kan voorschriften geven met betrekking tot rente- en andere tarieven, liquiditeit, fusies, enz. De contrôle-commissie dient de naleving van de wet en uitvoeringsbesluiten en de door de organisatie-commissie uitgevaardigde maatregelen te controleeren. Met name dient zij de ingezonden balansen en andere gegevens kritisch te bekijken en eventueel te controleeren. De wetten geven, zoals uit het bovenstaande blijkt, slechts de hoofdlijnen aan. Veel zal voor de nieuwe organisatie afhangen van de door de organisatie-commissie te nemen maatregelen.

B b X 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1941

BOEKEN-REPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Daeves, Karl, und August Beckel, Auswertung von Betriebszahlen durch Groszzahl-Forschung. Eine Methodik zur Vermeidung von Ausschuszware und zur Verbesserung der Qualität. Berlin, 1942.

Krasensky, Hans, Bildstatistische Bilanzen. Wien, 1941.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Dichgans, Hans, Die Preisbildung in der Eisenwirtschaft. Düsseldorf, 1941.

Held, C, Abschreibungen und Rückstellungen. Frankfurt/M., 1941.

- Koelliker, Karl.* Die Selbstkostenrechnung der Wasserkraftwerke. Wien, 1941.
- Matousch, Josef.* Die Vertreterkontrolle in Industrie- und Großhandelsunternehmen. Mit besonderer Berücksichtigung der rechnungsmässigen Kommissionslagerkontrolle. Stuttgart, 1942.
- Mueller, Joh. und Heinr. Hoffmann.* Preissenkung und Gewinnabführung beim Nährstand-Kaufmann. Berlin, 1941.
- Steiger, C. J.* Kalkulation im Ueberseehandel. Zürich, 1941.
- Woeschler, F. O. und F. A. Schmitt.* Die Kalkulation für Industrie-, Fabrikations- und Handelsbetriebe unter Berücksichtigung der K.W.V.O. (Kriegskarttschaftsverordnung über Preisbildung, Preisbindung, angemessenen Gewinn, L.S.Ö usw.) Mannheim. 1941.
- Schmidt, Werner.* Die staatliche Preis- und Kostenprüfung. Stuttgart. 1942.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Hoogewerf, J. J.* Economische aspecten van het middenstandsbedrijf. Algemeene bedrijfseconomische inleiding tot de bedrijfsbeschrijvingen. Wassenaar, 1942.
- Roeszle, K.* Handwerkliche Betriebswirtschaftslehre. Stuttgart, 1941.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

- Stirn, Alexandre.* L'organisation du marché du lait. Paris, 1941.

V. INDUSTRIE

- Koelliker, Karl.* Die Selbstkostenrechnung der Wasserkraftwerke. Wien, 1941.
- Kueck, K.* Schaffende Jugend in den Betrieben. Ihr Wille zur Leistung. Bad Oeynhaus, 1941.
- Schliesselberger, Friedrich.* Die Standorte der Baumwollindustrie im Deutsche Reiche. Wien, 1941.
- Woeschler, F. O. und F. A. Schmitt.* Die Kalkulation für Industrie-, Fabrikations- und Handelsbetriebe unter Berücksichtigung der K.W.V.O. (Kriegswirtschaftsverordnung über Preisbildung, Preisbindung, angemessenen Gewinn, L.S.Ö usw.) Mannheim. 1941.

VI. HANDEL

- Hoogewerf, J. J.* Economische aspecten van het middenstandsbedrijf. Algemeene bedrijfseconomische inleiding tot de bedrijfsbeschrijvingen. Wassenaar, 1942.
- Jenny, Hans.* Der schweizerische Kohlenhandel. Basel, 1941.
- Steiger, C. J.* Kalkulation im Preisbildung im Ueberseehandel. Zürich, 1941.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

- Nederlandsch Instituut van Accountants, De Accountant (no. 7 Verslag leden-bijeenkomst 4 October 1941; no. 8 Examenopgaven contrôleleur, 2e halfjaar 1941; Inhoudsopgave 1941): December 1941. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend 1942.
- Prof. Dr O. Bakker*, Statistiek, deel II; 3e druk. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend 1942. Prijs ingenaaid f 5.50.